

ЖӘМИЙЕТЛИК ЭКОНОМИКАЛЫҚ ХӘМ ХАЛЫҚТЫҢ СОЦИАЛЛЫҚ ТУРМЫСЫНДАҒЫ ӨЗГЕРИСЛЕР

Кудайбергенов Улуғбек Жиемурад ули

Қарақалпақ мәмлекетлик университети магистранти

Е-маил: ulugbek.kudaybergenoff@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7189819>

Президентимиз Ш.М.Мирзиёевтың 2018-жыл 15-ноябрьдеги сапары дауамында берилген көрсетпелер тийкарында хукиметтиң Мойнақ районын комплексли социаллық-экономикалық раўажландырыў бағдарламасы қабыл етилди. Онда 2019-2021-жылларда улыўма 1 триллион 485 миллиард сумлық қурылыс-оңлаў жумыслары әмелге асырылыўы белгиленген.

Қысқа ўақыт ишинде бир неше объектлер пайдаланыўға тапсырылды. Атап айтқанда, 800 орынлық амфитеатр хәм мәмлекетлик хызметлер орайы қурылды, мәденият орайы хәм стадион, «Бозатаў» аўыл пуқаралар жыйынындағы шаңарақлық поликлиника реконструкцияланды.

Июль айында «Мўйноқ порлоқ текс» жуўапкершилиги шекленген жәмийети тәрәпинен тигиўшилик кәрханасы иске қосылды. 350 жумыс орны жаратылды .

Заманагөй машиналар орнатылған бул кәрхана жылына 1 миллион дана таяр тигиўшилик хәм трикотаж өнимлерин ислеп шығыў қуўатлылығына ийе. Хәзирги ўақытта простиана хәм көрпе тыслары, арнаўлы жумыс формалары тигилмекте. Бул жерде саўда дүканы шөлкемлестирилген. Жаңадан қурылып атырған жайлардан кәрхана хызметкерлери ушын турақ жайлар ажыратылған. Шавкат Мирзиёев кәрхананың жумыслары менен танысты, жумыс ислеп атырған хаял-қызлар менен сәўбетлести.

– Мойнақтағы өзгерислерди, сизлердиң көзлериңиздеги разылықты көрип оғада қуўанышлыман. Бул – алыс-алыс аймақларға барып ислеп атырған жумысларымыздың нәтийжеси. Егер кимдум бизлердиң реформаларымыздан гүман ететуғын болса, Мойнаққа келип көрсин, – деди Президент.

Мәмлекетимиз басшысы жуўапкерлерге кәрхананы турақлы ислетиў, өним түрлерин көбейтиў бойынша көрсетпелер берди .

Мәмлекетимиз басшысы Әмиўдәрья дельтасында киши суў бассейнлерин қурыў жумыслары менен танысты.

Президент Шавкат Мирзиёев Мойнақ районына келип, Әмиўдәрья дельтасында киши суў бассейнлерин қурыў бойынша алып барылып атырған жумыслар менен танысты.

2019-2020-жылларға мөлшерленген бул жойбар суў бассейнерин нәтийжели басқарыў арқалы аймақтағы социаллық-экономикалық жағдайды жақсылаўға қаратылған.

Мәмлекетимиз басшысы аймақта шарўашылық ҳәм балықшылықты раўажландырыў арқалы жұмыс орынлары, халық дәрәматларын көбейтиў бойынша көрсетпелер берди.

Президент Қараөзектеги Тебинбулақ кәни негизинде кән-металлургия комплексин қурыў жойбары менен танысты.

Бул кәнде 1,1 миллиард тонна шийки зат резерви анықланған. Дәслепки есаплаўларға қарағанда, жылына 33 миллион тонна руда қазылып, оннан 1,5 миллион тонна темир алыныўы жобаластырылған.

Мәмлекетимиз басшысының 2018-жыл 12-январьдағы қарарында бул инвестициялық жойбарды әмелге асырыў илажлары белгиленген.

Кән-металлургия комплекси жылына 900 мың тонна арматура, 225 мың тонна сым, 375 мың тонна уголок, швеллер ҳәм басқа материалларды ислеп шығарыў қуўатлылығына ийе болады. Бул көп муғдардағы импорт орнын толтырып, санаатты турақлы раўажландырыўға хызмет етеди. Бул жерде 2 мыңнан аслам адам ислейди. Өнимлердиң 35 процентин экспорт етиў де жобаластырылған.

Жойбарды таярлаў ҳәм әмелге асырыўға Германияның «DMT-Group Consulting» ҳәм Австрияның «Horst Wiesinger Consulting» кәрханалары тартылған.

Президентимиз усы компаниялардың қәнигелери менен сәўбетлести. Комплекс қурылысына илимий жақтан пұқта қатнас жасаў, темирден өним ислеп шығарыў тараўында да өзине тән мектеп жаратыў кереклигин атап өтти.

Мәмлекетимиз басшысы жойбардың техникалық-экономикалық тийкарларын пұқта ислеп шығыў, оны әмелге асырыўға көбирек жасларды тартыў бойынша көрсетпелер берди .

“ChangeNOW” – Бирлескен Миллетлер Шөлкемининг (БМШ) ықлым өзгерислери бойынша шеңберлик конвенциясы (ЫӨШК)на бағышланған Париж конференциясының 21-сессиясында планетамыз ҳәм халықлар ушын жаңа шешимлерди табыў мақсетинде шөлкемлестирилген тийкарғы глобаллық баслама саналады.

Брошюрада ықлым өзгерислериниң ақыбетлерине бейимлесий ҳәм турақлы раўажланыў мақсетлерине ерисиўге айрықша итибар қаратқан ҳалда қала ҳәм аймақлардың машқала ҳәм шешимлери, жаңа,

инновациялық хәм заманагөй социаллық хәмде технологиялық шешимлерди әмелге асырыўда бирге ислесиўдиң имканиятлары көрсетилген.

Сондай-ақ, бул хужжетте Арал апатшылығы хәм Өзбекстанның Арал теңизиниң қурыўы ақыбетлерин жумсартыў, Аралбойы аймақларын тиклеў хәм социаллық-экономикалық раўажландырыўға қаратылған исилажлар ҳаққында мағлыўмат киргизилген.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Аралбойы регионы ушын Инсан қәўипсизлиги бойынша көп шериклик Траст фондын шөлкемлестириў, Аралбойы аймағында Халықаралық инновациялық орайын ашыў, Арал регионун экологиялық инновациялар хәм технологиялар зонасы деп жәриялаў бойынша басламалары айрықша атап өтилген .

2021-жыл – «Жасларды қоллап-қуўатлаў хәм халықтың саламатлығын беккемлеў жылы»нда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының тиккелей басшылығында Жоқарғы Кеңес депутатлары бир қатар жумысларды әмелге асырды.

Атап айтқанда, комитет хәм президиум мәжилислеринде, сессияларда нызам талапларының, Өзбекстан Республикасы Президенти хәм тийисли хукиметлик қарарлары талапларының орынланыў барысын орынларға шығып үйрениў менен бирге, жуўапкер басшылардың есабатларын, мәлимлемелерин тыңлап, тийисли қарарлар қабыл етти.

Соның менен бирге, Өзбекстан Республикасы Президенти тәрeпинен белгилеп берилген ўазыйпаларды орынлаў мақсетинде халықтың жәрдемге мүтәж қатламын социаллық жақтан қоллап-қуўатлап, оларға жәрдем көрсетиў, бақша хәм мектептер, емлеўханалар қурыў, қайта оңлаў жумысларына Қарақалпақстан Республикасы бюджетиниң еркин қалдық қаржылары есабынан қаржы ажыратыў мәселелерин президиум мәжилислеринде додалап, қарарлар қабыл етип, сессияларда тастыйықлады .

Мысал сыпатында айтып өтетуғын болсақ, байрам күнлери халықтың кеўил кейпияты көтериңки өтиўи ушын «Темир дәптер», «Хаяллар дәптери» хәм «Жаслар дәптери» дизимине киргизилген пуқараларды, халықтың социаллық жәрдемге мүтәж қатламына азық-аўқатлық өнимлерин хәм де өз шаңарақларына қосымша дәрамаат киргизиў, көмекке мүтәж шаңарақлардың перзентлерин кийим-кеншек, мектеп формасы хәм оқыў қураллары менен тәмийинлеў мақсетинде 17 мың 724 шаңараққа 7 миллиард 564 миллион 500 мың сўмлық әмелий жәрдемлер көрсетти. Ата-

анасының қарамағынан айрылған хәм жетим 33 баланы турақ-жай менен тәмийинлеу ушын 2 миллиард 574 миллион сўмлық, жоқары оқыу орынларында билим алып атырған 200 ата-анасынан ямаса олардың биринен айырылған социаллық қорғауға мүтәж қызлар хәм бағыушысынан айырылған хаял-қызлардың 2021/2022-оқыу жылындағы 1 миллиард 381 миллион 155 мың 837 сўмлық шәртнама төлемлерин төлеп берди. Әмиўдәрья районы, «Дослық» пуқаралар жыйыны Тоқыушылар көшесинде жасаушы Мадрахимова Махсуда Хамраевнаның ауыр социаллық жағдайға түсип қалғанлығын, үш перзентли жалғыз ана екенлигин хәмде турақ-жайға мүтәж болғанлығын есапқа алып, оны турақ-жай менен тәмийинлеуға қайырқомлық көмек ретинде 120 миллион сўм қаржы ажыратып берди.

Буннан тысқары Өзбекстан Герецлер жәмийетиниң Қарақалпақстан бөлиминиң, Өзбекстан Майыплар жәмийетиниң Қарақалпақстан бөлиминиң хәр бирин «Нексия – 3» маркалы, Республикалық 1-санлы «Меҳрибанлық үйи»н «Кобальт» маркалы автомашиналар менен тәмийинлеген болса,

2021-жылғы жаз мәўсиминде «Меҳрибанлық үйи» тәрбияланыушыларын, бағыушысын жоғалтқан хәмде кем тәмийинленген шаңарақлардың балаларын дем алыу хәм саўалландыруу орайларына жиберий ушын 2 миллиард 812 миллион 200 жүз мың сўмлық, 2021/2022 оқыу жылының гүзги дем алысы дәўиринде «Меҳрибанлық үйи»нде хәм шаңарақлық балалар үйинде тәрбияланыушы жәми 90 баланың хәмде оларға жетекшилик етиўши 10 тәрбияшының Бухара қаласында жайласқан тарийхий орынларға саяхатын шөлкемлестириу ушын 77 миллион 392 мың сўмлық, сондай-ақ, «Меҳрибанлық үйи»ниң «Таң ғұмшалары» аяқ ойын ансамблин сахналық кийимлер менен тәмийинлеу ушын 51 миллион 975 мың сўмлық хәм де усы «Меҳрибанлық үйи»нде тәрбияланып шыққан, Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң студенти Жанибек Наўрызбаевты материаллық хошаметлеу ушын 6 миллион сўмлық қаржы ажыратты.

Балаларды хәм шаңарақты қоллап-қуўатлау ассоциациясы Қарақалпақстан Республикасы бөлиминиң имаратын оңлау хәм материаллық-техникалық базасын бекемлеу ушын 1 миллиард 200 миллион сўмлық әмелий жәрдемлер көрсетти.

Жоқарғы Кеңес депутатлары тәрөпинен қалалық хәм районлық медицина бирлеспелериниң материаллық-техникалық базасы үйренип шығылып,

инвентаризациядан өткерилгенде жоқары технологиялы үскенелер хэм медициналық буйымларға болған мүтәжликлери анықланған Хожели, Кегейли, Төрткүл районлық медицина бирлеспелерине 3 миллиард сўмлық, Республикалық көп тармақлы медицина орайының урология бөлимин жоқары технологиялы медициналық әсбап-үскенелер менен тәмийинлеу ушын 497 миллион 725 мың сўмлық, Халыққа гематология хэм онкология хызметлерин көрсетиу системасын және де жетилистириу ушын 6 миллиард 709 миллион 500 мың сўмлық, Қарақалпақстан медицина институты клиникасына сууды фильтрлеуши үскене орнатыу хэм зәрүр инвентарлар менен тәмийинлеу ушын 850 миллион сўмлық қаржы ажыратыуда әмелий жәрдемлер көрсетти.

Адамларымыз қай жерде болмасын, хәтте, ең шетки аймақта да бахытлы хэм абадан турмыс кешириуге ҳақылы.

Республикамыздың ең шетки аймақларында жасайтуғын халықтың турмыс тәризи менен жақыннан танысу, ушырасып атырған машқалаларды үйрениу мақсетинде усы жылдың 8-август сәнесинде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов пайтахттан дерлик 280 километр, район орайынан 170 километр узақлықта жайласқан Тахтакөпир районының «Қоструба» мөкан пуқаралар жыйынына сапар етти.

Министрликлер, мәкемелер, ҳуқық қорғау уйымлары, район ҳәкимлигиниң басшылары, жәмийетлик шөлкемлер ўәкиллериниң қатнасуында ашық пикирлесу тәризинде шөлкемлестирилген ушырасыуда халықты қыйнап киятырған мәселе хэм машқалалар тыңланды.

Қоңсы Қазақстан Республикасына ең жақын аймақлардан есапланған «Қоструба» мөкан пуқаралар жы-йынында бүгинги күнде 140 тан аслам пуқара жасайды. Мөкан пуқаралар жы-йыны 2002-жылы шөлкемлестирилген болып, жергиликли халық тийкарынан шарўашылық пенен шуғылланады.

Өткерилген ушырасу даўамында пуқаралар тийкарынан жұмыссызлық, жол қурылысы, билимлендириу, байланыс хызмети, медицина хэм транспорт хызметин көрсетиудиң сапасын жақсылау сыяқлы мәселелерде мүрәжат етти .

Пуқаралардың жәми 40 қа жақын мүрәжаты тыңланып, солардан белгили бир бөлими усы жердиң өзинде өз шешимин тапты. Уақыт хэм ҳәр тәрәплеме үйрениу талап етилетуғын мүрәжатлар бойынша жуўапкер басшыларға анық тапсырмалар берилди.

2021-жыл 30-декабрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинің жигирма бесинши сессиясында Қарақалпақстан Республикасының 2022-жылғы бюджеті туўралы мәселе бойынша Қарақалпақстан Республикасы Финанс министри М.Содиқов баянат жасады.

Атап өтилгениндей, 2022-жылда Қарақалпақстан Республикасы бюджетинің дәраматлары 2 триллион 356 миллиард 196 миллион сўм муғдарында режелестирилген болса, келеси жыл ушын Қарақалпақстан Республикасы жергиликли бюджеті қәрежетлери 3 триллион 874 миллиард 217,6 миллион сўм муғдарында прогноз етилмекте. Соннан социаллық тараў хәм социаллық қоллап-қуўатлаў қәрежетлери 2 триллион 586,8 миллиард сўмды қурайды .

Соның менен бирге, Қарақалпақстан Республикасы жергиликли бюджет параметрлериндеги және бир өзгерис, 2022-жылдан баслап пуқараларды жергиликли бюджет процесслерине және де қамтыў болып есапланады. Сонлықтан 2022-жылдың 1-январь күнинен баслап қала хәм районлардың жергиликли бюджетлеринің тастыйықланған улыўма қәрежетлеринің 5 процент муғдары жәмийетшилик пикири тийкарында қәлиплестирилген илажларды қаржыландырыўға жөнелтириледи. Нәтийжеде 2022-жыл «Ашық бюджет» мәлимлеме порталы арқалы жәмийетшилик пикири тийкарында қәлиплескен илажларға жөнелтиў ушын қала хәм район хәкимлиги жанындағы пуқаралардың белсенди қорларына 98,7 миллиард сўм қаржылар өткериледи. Бул өз нәўбетинде республикамызда бир қатар әҳмийетли социаллық-экономикалық машқалалардың шешимин табыў ушын хызмет етеди.

References:

1. Мирзиёев Ш. М., Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза. 2017 йил 14 январь /Ш.М. Мирзиёев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. 104.б.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 27 майдаги “Ўзбекистон Республикаси Экологик таълимни ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида 434-сонли қарори. Lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2017-йил 28 февраль куни «Қорақалпоғистон Республикаси Мўйноқ туманини

2017–2018 йилларда иқтисодий ривожлантириш ва бандликни таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарори. <https://my.gov.uz/ru>.

4. Джумашев А., Нуржанов С., Уразова Л., Таджиева Р. Қарақалпақстан тарийхи (1991-2015-жыллар) Н., 2018.

5. Қарақалпақстан Республикасы паспорты. Н.,2020, 2021. Қарақалпақстан Республикасы статистикасы басқармасы мағлыўматы.

6. Аманжол Аяпов, «Тараўға итибар жасларымызды жаңа шеклерге руўхландырмақта». Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалы директоры. <https://kknews.uz/kk/103280.html>

7. <http://www.prezident.uz/>

8. <https://kknews.uz/kk/>

